

BREVE PANORAMA DA EMPREGABILIDADE, OCUPAÇÃO E RENDA DAS MULHERES NO BRASIL

Lygia Hryniewicz

RESUMO

A feminização do mercado de trabalho é um fenômeno que vem se consolidando a cada década. Dois fatores foram primordiais para que as mulheres entrassem em massa no mercado trabalho: a queda nas taxas de fecundidade e o aumento das taxas de escolaridade femininas (IPEA, 2009). Desde então, os movimentos de mulheres e as políticas públicas foram importantes para combater as desigualdades em termos de empregabilidade, ocupações e renda entre mulheres e homens. Mas, como observaremos nos próximos parágrafos, a desigualdade entre os sexos segue merecedora de destaque.

ANTECEDENTES

Em 2019, enquanto o nível de ocupação dos homens foi 65,5%, o das mulheres foi 46,1%. Por outro lado, o nível de ocupação das mulheres com ensino superior completo era 2,8 vezes maior que o das mulheres sem instrução ou com ensino fundamental incompleto. A menor participação feminina na força de trabalho está relacionada à divisão por sexo das atividades domésticas. Os dados da PNAD de 2019, que destaca outras formas de trabalho, apontaram uma persistente taxa de realização de afazeres domésticos no domicílio ou em domicílio de parente de 92,1% para as mulheres e 78,6% para os homens e a de cuidados de moradores ou de parentes não moradores, 36,8% e 25,9%, respectivamente. A estrutura produtiva brasileira é um modelo de como funcionam as relações trabalhistas típicas de economias subdesenvolvidas. Por exemplo, o grande número de trabalhadores em Serviços domésticos, 6,3 milhões em 2019 (ou 6,6% dos ocupados), eram constituídas de ocupações desempenhadas por mulheres (5,8 milhões de mulheres e 502 mil homens). Em situação inversa, a Construção, atividade também caracterizada por baixos rendimentos e alta informalidade, ocupou 6,6 milhões de homens e somente 270 mil mulheres, em 2019. A informalidade entre as mulheres foi maior nas atividades de Serviços domésticos (73,5%) e na Agropecuária (73,8%), em 2019. As mulheres sempre são as mais afetadas pela desocupação, enquanto as mulheres desocupadas eram 47,5% os homens eram 36,4%. As mulheres, sobretudo, as de cor ou raça preta e parda, são as que encontram maior dificuldade para encontrar ocupação, mesmo quando permanecem na força de trabalho, à procura de trabalho e disponíveis para começar a trabalhar (PNAD, 2019).

RESULTADOS

A igualdade de gênero no mercado de trabalho é crucial para a diminuição da pobreza na América Latina e Caribe, como vem destacando estudos da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e Organização Internacional do Trabalho (OIT). No documento da CEPAL/OIT(2019), a busca das mulheres por uma maior participação ocupacional revela o interesse delas por políticas que priorizem a equidade de gênero, e que fortaleça a sua autonomia econômica. Tal como está destacado no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, a igualdade de gênero não é só um direito humano fundamental, mas, também, a base necessária para um mundo pacífico, próspero e sustentável. A igualdade de acesso no mercado exige uma taxa de participação igual a dos homens, e que a existência da baixa participação dessas mulheres no mercado de trabalho não seja em função de reflexos de condicionamento culturais, expressões de poder, restrições do mercado, etc. Para a CEPAL/OIT(2019), se as mulheres tivessem uma participação de mercado idêntica a dos homens, o PIB anual do mundo aumentaria em 28 bilhões de dólares até 2025; ou seja, a economia mundial cresceria 26% se fosse mais igualitário (MCKINSEY, 2015).

Outro ponto a ser destacado é a conciliação educação e trabalho como um fator que desfavorece, sobretudo, as mulheres. Segundo a PNAD(IBGE) (2019), dentre os principais motivos que fizeram os jovens pararem de estudar, no Brasil, foi a necessidade de trabalhar (35,1%). A possibilidade de conciliar trabalho, estudo e vida familiar, de forma que o trabalho não se sobreponha nem prejudique as trajetórias educacionais e a integração social, é considerada uma característica do trabalho decente para a juventude.

No que se refere as mulheres, além de interromperem os estudos em consequência de gravidez (11,8%), também o fazem por estarem ocupadas nos afazeres domésticos e no cuidado de crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência (6,5%), motivo pouco expressivo para os homens (0,5%). Entre as jovens de cor ou raça branca, 9,2% apontaram a gravidez como principal motivo para parar de estudar e 4,9% a realização dos afazeres e cuidados. Entre as jovens de cor ou raça preta ou parda, a incidência sobre essas variáveis de gravidez e cuidados foi bem maior com 13,1% e 7,3%, respectivamente. Políticas de ampliação do acesso à educação infantil, em especial para as crianças de até 3 anos, têm sido continuamente recomendadas para fomentar a participação de mulheres jovens no mercado de trabalho, outra possibilidade é ajudá-las a retomarem os estudos interrompidos.

Outro dado da PNAD(IBGE), para 2019, apontou que 16,6% dos homens jovens não estudavam e não estavam ocupados, entre as mulheres jovens, 27,5% vivenciavam essa situação. Todos os países do MerCosul também revelaram desvantagem para as mulheres nesse indicador (UNITED NATIONS, 2020). A situação por sexo cor ou raça da pessoa é ainda mais reveladora. Segundo o IBGE (2019), entre as mulheres de cor ou raça preta ou parda de 15 a 29 anos de idade, 32,0% não estudavam e não tinham ocupação. Uma jovem de cor ou raça preta ou parda tinha, então, 2,4 vezes mais chances de estar nessa situação do que um jovem de cor ou raça branca (13,2%). A desvantagem das mulheres em relação aos homens de mesma cor ou raça também existe e corrobora com a produção de desigualdades estruturais pela intersecção das duas características nas dinâmicas sociais (AKOTIRENE, 2019)

CONCLUSÕES

A escassez de tempo das mulheres, refletida nos indicadores selecionados, nos conduz para uma descrição breve, mais cuidadosa dessa situação. O ODS 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), é de extrema importância para dar visibilidade ao trabalho não remunerado, realizado, principalmente, pelas mulheres. Em que pesem as transformações sociais ocorridas ao longo dos séculos (maior participação das mulheres no mercado de trabalho, crescente escolarização, redução da fecundidade, disseminação de métodos contraceptivos, maior acesso à informação), as mulheres continuam dedicando mais tempo aos afazeres domésticos e cuidados do que os homens. A maioria das mulheres necessitam conciliar trabalho remunerado com os afazeres domésticos e cuidados, e em muitos casos acabam por trabalhar em ocupações com carga horária reduzida. O recorte por cor ou raça indica que as mulheres pretas ou pardas são as que mais se dedicam aos cuidados de pessoas e/ou aos afazeres domésticos, com o registro de 18,6 horas semanais em 2016 (IBGE, 2016). Observamos que a escassez de tempo na vida das mulheres as prejudica no cuidado com a própria saúde e isso é mais um obstáculo para a construção de uma trajetória profissional e de realização pessoal.

RECOMENDAÇÕES

No caso do Brasil, a sobrecarga nos trabalhos domésticos, a segregação ocupacional – horizontal e vertical – e a inserção em trabalhos precarizados impactam o desemprego e contribuem para a desigualdade entre homens e mulheres na renda do trabalho. Outro recorte importante para entender as desigualdades de rendimentos no Brasil é o de cor ou raça, bem como a própria difinicação por sexo. Por exemplo, as atividades econômicas de menores rendimentos médios – Serviços domésticos, Agropecuária e Construção – são as que proporcionalmente possuem mais ocupados de cor ou raça preta ou parda no Brasil. Em 2019, a população ocupada de cor ou raça branca ganhava, em média, 73,4% mais do que a de cor ou raça preta ou parda, e os homens, 29,6% mais que as mulheres. A subocupação por insuficiência de horas atinge de forma mais acentuada as mulheres, as pessoas de cor ou raça preta ou parda, os trabalhadores jovens e os com menor nível de instrução. Considerando o rendimento domiciliar per capita, observado na PNAD Contínua e as linhas de US\$ 1,90 e US\$ 5,50 em PPC, para avaliar a incidência de pobreza da população, foram as mulheres de cor ou raça preta ou parda que se destacaram entre os pobres: eram 28,7% da população, 39,8% dos extremamente pobres e 38,1% dos pobres. O arranjo domiciliar formado por mulheres de cor ou raça preta ou parda responsáveis, sem cônjuge e com presença de filhos menores de 14 anos, também foi aquele que concentrou a maior incidência de pobreza: 24% dos moradores desses arranjos tinham rendimento domiciliar per capita inferior a US\$ 1,90 e 62,4% inferior a US\$ 5,50 (PNAD(IBGE), 2020).

Observamos que ainda há uma longa distância a ser percorrida entre a igualdade legal e a realidade factual brasileira, e mesmo com todas as conquistas já alcançadas por parte das mulheres, em termos de

direitos, é preciso continuar mobilizando o Estado no sentido de assegurar o exercício diário desses direitos legais já existentes.

REFERÊNCIAS

AIZER, A. The gender wage gap and domestic violence. *American Economic Review*, v. 100. N. 4, p. 1847-59, 2000. AKOTIRENE, C. **Interseccionalidade**. São Paulo: Pólen: Sueli Carneiro, 2019. 152 p. (Feminismos plurais).

CEPAL/OIT. Conyutura Laboral en América Latina y el Caribe. Octubre de 2019. Numero 21. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_725432.pdf

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA [IPEA]. **Impacto da Crise sobre as mulheres**. Brasília: Ipea, 2009. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/Livro_Impacto_da_crise_sobre_mulheres_port.pdf. Acesso em: 13 ago. 2019.

IBGE. **Agencia IBGE, Notícias: Estatísticas de gênero: responsabilidade por afazeres afeta inserção das mulheres no mercado de trabalho**. 2016. Disponível em <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/20232-estatisticas-de-genero-responsabilidade-por-afazeres-afeta-insercao-das-mulheres-no-mercado-de-trabalho>. Acesso em: jun. 2021

MCKINSEY. **The present and future of women at work in Canada**, julio, 2015.

PNAD(IBGE). **Síntese de Indicadores Sociais, Uma Análise das Condições de Vida da População Brasileira**. PNAD(IBGE), 2020. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101760.pdf>. Acesso em: jun. 2021

UNITED NATIONS. Sustainable development goals. In: UNITED NATIONS. **Statistics Division**. Global SDG Indicators Database. New York, 2020. Disponível em: <https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/>. Acesso em: jun. 2021